

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

OILADAGI SALBIY MULOQOTNING FARZAND PSIXOLOGIYASIGA TA’SIRI

Samatova Nigora Davlataliyevna

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

nigor1284@mail.ru

Qosimova Go‘zal Asomiddin qizi

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali magistranti

qosimovagozal64@gmail.com

Annotatsiya: Har bir oilada farzand tarbiyasi muhim. Ushbu tarbiyani rivojlantirishda farzand bilan muloqot yetakchi o‘rinda turadi. Yoshlarning tarbiyasiga odobiga qarab biz uning oilaviy muhitiga baho berishimiz mumkin bo‘ladi. Ushbu maqolada ota onaning farzand tarbiyasi bilan shug‘illanishda muloqotga katta etibor berishi zarurligi hamda o‘zaro kelishmovchiliklarga farzandni aralashtirmasligi zarurligi yoritilgan. Oilaviy nizolar bolada turli nuqsonlarga sabab bo‘lishi mumkin.

Tayanch so‘zlar: Oila, muloqot, farzand, tarbiya, o‘zaro munosabatlar, muomala madaniyati, psixologik nuqsonlar.

Darhaqiqat, oila har bir shaxsda ilk yoshligidan boshlab shakllanadigan insoniy fazilatlar, ezgu-istaklar, qadriyatlar takomil topadigan, ming yillar davomida shakllangan o‘zbek xalqining qadriyatlari va ma’naviy merosi ravnaqini ta’minlovchi tarbiya maskanidir. “Halollik, rostgo‘ylik, or-nomus, sharmu-hayo, mehru-oqibat, mehnatsevarlik kabi barcha insoniy fazilatlar, eng avvalo, oilada shakllangan”. Bola shakllanishining ilk maktabi esa ota-onaning o‘zaro munosabatlari majmui hisoblanadi.

Manbalarda oilasiz insoniy hayotni tasavvur qilib bo‘lmaslik, barkamol farzand tarbiyasi, undagi er-xotin va o‘zaro munosabatlar madaniyati, baxtli va farovon turmush kechirish yo‘llari, hayotiy misollar yordami bilan hikmatlar va nasihatlar ko‘rinishida bayon etilgan. A.Fitrat intizomlilikning ijtimoiy mohiyatini ta’riflar, o‘zining “Oila yoki oila boshqarish tartiblari” asarida shunday deb yozadi: “Har bir millatning saodati va izzat, albatta, shu xalqning ichki intizom va totuvligiga bog‘liq. Tinchlik va totuvlik esa shu millat oilalarining intizomiga tayanadi. Qayerda oila munosabati kuchli intizomga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli bo‘ladi. Ota-onalar o‘rtasida

nizolarning kelib chiqishi, bola tarbiyasidagi nuqsonlar, muloqot madaniyatining shakllanmaganligi, bolaga e'tibor bermaslikdandir.

L. S. Vigotskiy, A.N. Leontev, A.R. Luriya, D.B. Elkonin tadqiqotlariga ko'ra, bolaning dastlabki ijtimoiy ehtiyojlaridan biri bu — muloqotga nisbatan ehtiyojdir. A.V. Zaporozhes va M .I. Lisina izlanishlarida ta'kidlanishicha, bolalarning kattalar bilan muloqotga kirishish ehtiyoji 7 yoshgacha bir nechta bosqichlarda rivojlanib boradi:

- 1) e'tibor va hayrixohlikka ehtiyoj paydo bo'ladi;
- 2) kattalar bilan hamkorlik qilish ehtiyoji tug'iladi;
- 3) avvalgi barcha ehtiyojlarning kattalar tomonidan hurmat qilinishiga ehtiyoj tug'iladi;
- 4) maktabgacha tarbiya yoshidagi bolada atrofdagilar bilan o'zaro bir-birini tushunish ehtiyoji vujudga keladi[1].

Bundan tashqari tinglash madaniyatini shakllantirish ayni paytda qiyin kechayapti. Agarda bola o'z ota-onasini tinglay olsa va aytganlariga amal qilsa uning tarbiyasi yomon bo'lishi mumkin emas. Bolaga salomlashish odobidan tortib tinglash madaniyatigacha o'rgatmasak keyin bu qusurni to'g'irlash bir muncha qiyin kechadi. Shunday qilib, muloqot oila sharoitida ota-ona va farzandlar o'rtasidagi eng muhim aloqa, o'zaro axborot almashish, hissiy kechinmalarni bayon qilish vositasi sanaladi. Oila a'zolarining barcha munosabatlari bevosita yoki bilvosita muloqot yordamida amalga oshiriladi[3]. Psixologik nuqtai nazardan esa muloqot katta tarbiyaviy ta'sirga ega. Shu sababli ota-ona va farzandlar, umuman olganda, oilaning barcha a'zolari o'rtasida tashkil etiladigan muloqotning ijobiy ahamiyat kasb etishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish zarur. Bu borada asosiy mas'uliyat shubhasiz ota-onaning zimmasiga yuklatiladi. Ota-onalarning o'zlari samarali muloqot qilish uslublarini o'zlashtirgan holda farzandlarga ham shaxslararo munosabatlar jarayonida ushbu vositadan o'rinli, maqsadli foydalanish ko'nikmalarini tarbiyalab borishlari lozim.

A.S.Makarenko besh yoshgacha bo'lgan tarbiya bolaning shaxsiyati shakllanishida o'ta muhim ahamiyatga ega ekanini qayd etib o'tgan. Bu haqda u shunday deb yozgan: “..tarbiyaning bosh asosi besh yoshda nihoyasiga yetadi, demak, siz besh yoshgacha nima qilgan bo'lsangiz, bu tarbiyaviy jarayonning 90 foizini tashkil etadi, keyingi tarbiya esa qayta tarbiyalash negizida davom etadi”. Mana shu jarayonda bola tarbiyasiga o'ta e'tiborli bo'lish lozim[4].

Oilada ota-onalar bolalar bilan muloqot jarayonida muntazam tarbiyaviy ta'sir o'tkazish metodlari bilan ishlaydi. Masalan: biror-bir voqea, hodisaning mohiyatini tushuntirishda, bolaga u tomonidan sodir etilgan biror-bir noto'g'ri xatti-harakat uchun dashnom berishda.

Bolalar hurmat qilinadigan oilalar. Bunday oilalarda bolalarga hurmat bilan yondashiladi, ularga mehr-muhabbat ko'rsatiladi

Rahmdil oilalar. Ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar o'rtacha darajada ijobiylik kasb etadi. Ota-onalar farzandlarning qiziqish va ehtiyojlaridan xabardor bo'lishadi. Shu bilan birga farzandlar o'zlarining muammolarini ota-onalari bilan muhokama qilishadi.

Iqtisodiy yo'nalgan oilalar. Bu kabi oilalarda asosiy e'tibor oilaning iqtisodiy ta'minlanganligiga qaratiladi. Ota-ona va bolalarning ma'naviy dunyosi qashshoq. Oilaviy munosabatlarda bolalarning qiziqishlari hisobga olinmaydi, faqat “foydali” tashabbuslari qo'llab-quvvatlanadi “

Adovatli oilalar. Farzandlar uchun oila – ular yoqtirmaydigan maskan. Farzandlar bir-birlari bilan ahil emas, shu bilan birga ota-onalariga yomon munosabatda bo'lishadi. Oilada farzandlar o'zaro hamda tengdoshlari bilan hamjihat bo'la olishmaydi. Ta'lim muassasasiga nisbatan salbiy munosabat shakllangan. Oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlar shunday mexanizmga asoslangan: farzandlarning xulq-atvori, hayotiy qarashlari oilada ziddiyatlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi, munosabatlar jarayonida hamisha ota-onalar haq bo'ladi, aynan shu holat, bir tomondan, farzandlarning o'qishlariga ziyon etkazsa, ikkinchi tomondan, ularning amoral xulq-atvoriga ega bo'lishlariga sabab bo'ladi.

Notinch, baxtsiz oilalar. Ota-onalar hamda farzandlarning ijtimoiy moslashuv imkoniyatlari nihoyatda past. Shu sababli bunday oilalarda bolalarni tarbiyalash jarayoni juda qiyinchilik bilan sekin boradi, ustiga ustak kam holatlarda kutilgan natijaga erishiladi.

Shunday qilib, irsiy va ijtimoiy muhit bolalar psixikasining taraqqiy etishiga faol ta'sir etadigan muhim omillardan biridir. Shuningdek bolaning psixik taraqqiyotida ta'lim va ta'rbiya ham juda katta ahamiyatga ega omillardan biridir. Shuningdek, bolaning psixik taraqqiyotida birinchi navbatda irsiyat va tashqi muhit ta'sir etsa, ikkinchi navbatda bolaga uzoq muddatga sistemali ravishda beriladigan ta'lim va tarbiya kuchli ta'sir etadi[2].

Bolaning his-tuyg'ulari va hissiyotlari sohasining rivojlanishi oiladagi muloqot tajribasiga bog'liq. Oila a'zolari o'rtasidagi hissiy aloqalarning buzilishi bolaning munosabatlar normalari va axloqiy pozitsiyalarini egallashiga to'sqinlik qiladi.

K. Rojers oiladagi munosabatlarning buzilishini ko'proq to'g'ridan-to'g'ri o'zaro ta'sir nuqtai nazaridan qoniqarli hissiy munosabatning (empatiya, hurmat darajasi, oshkor qilishga tayyorlik va boshqalar) yetishmasligi deb hisoblaydi, bu esa "haqiqiy o'zini-o'zi anglash" ga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M. Maxsudova. "Muloqot psixologiyasi" Toshkent. "Turon-Iqbol"-2006. (10-11 betlar)
2. M. Norbosheva "Bolalar psixologiyasi" Toshkent-2002. (31-32 betlar)
3. Buribaevich M. K., Yuldashev S. E., Ugli S. L. B. Psychology of Modern Leadership as an Important Phenomenon of Effective Management // International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – T. 14. – №. 1.
4. Boynazar S. L., Ulugbek M. Ursachen Der Entstehung Von Psychischen Krisen // " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2021. – C. 514-516.
Boynazar S. L., Ulugbek M. Ursachen Der Entstehung Von Psychischen Krisen // " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2021. – C. 514-516.
5. Shovxiyev L., Sharafitdinov A. Psixologiyada tush korish tilsimlari // Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 485-488.
6. Balibekova G., Shovxiyev L. Muloqot insonlarga ta'sir otkazish vositasi sifatida // Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 518-520.
7. Sharafitdinov A., Shovxiyev L. Hissiy intellekt va uning shakllanishi // Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 437-440.